

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ УРАВНЕНИЯМИ НАВЬЕ - СТОКСА

Сеттиев Шамсуддин Ражабович

ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Ташкентский филиал

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10724464>

Аннотация. В данной работе предложена математическая модель течений вязкой несжимаемой жидкости по наклонной плоскости под действием силы тяжести над песчаным дном. Произведен анализ линейной неустойчивости течения, при этом задача сведена к отысканию собственных значений. Исследованы вопросы волнообразования на свободной и донной поверхностях жидкости. Определены области неустойчивости течений при любых числах Фруда. Полученные результаты сравнивались с экспериментальными данными и с результатами других авторов по данной теме.

Ключевые слова: песчаное дно, гидродинамическая неустойчивость, число Фруда, угол наклона, нейтральные кривые, наносы, уравнение Навье-Стокса, коэффициент сопротивления.

В настоящее время значительное внимание уделяется изучению гидродинамики природных процессов, где главную роль играет применение методов математического моделирования. Важными и в теоретическом и прикладном аспектах являются вопросы проектирования и стабильной безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений. В связи с этим особый теоретический и практический интерес представляет численное моделирование течений в реках и каналах, а также в бороздах с размываемым песчаным дном. При таких течениях главную роль играет число Фруда Fr . При достаточно больших скоростях происходит размыв песчаного дна и течение становится хаотическим (турбулентным). При спокойном течении также наблюдается переформирование песчаного дна. Образующиеся в таких течениях волновые структуры по механизму формирования и своим характеристикам подразделяется на две группы. К первой относятся волновые движения, связанные с наличием свободной поверхности потока. Они существуют и при течении жидкости над недеформируемым дном. Эти волны формируются при достаточно больших числах Fr .

При небольших скоростях жидкости, при которых число Фруда существенно меньше критического значения Fr_c , но достаточно для начала движения донных частиц в узком придонном слое или во взвешенном состоянии, возможно возникновение волновых структур второго типа. Следует отметить, что механизм неустойчивости, ведущий к образованию поверхностных или донных волн, также вызывает деформирование другой границы потока. Здесь и далее неустойчивость означает гидродинамическую неустойчивость, т.е. неустойчивость по отношению к малым возмущениям.

Экспериментальные данные Дж.Кеннеди, Дж.Саймонса, Н.Комарова, Б.Фортетра, О.Пуликуэна и других авторов показывают, что при малых числах Фруда $Fr < Fr_c$ (Fr_c - критическое значение Фруда) наблюдается неустойчивость течения над песчаным дном. В таком случае существенно то, что адекватная математическая модель, если она будет построена, даст возможность обнаруживать неустойчивость течения над песчаным дном при различных числах Фруда в рамках вычислительного эксперимента.

Как известно, при рассмотрении течений вязкой несжимаемой жидкости обычно используется система уравнений Навье-Стокса вместе с уравнениями неразрывности. В данном случае объектом исследования является течение вязкой несжимаемой жидкости по наклонной плоскости под действием силы тяжести над песчаным дном. Такое течение исследовано на основе уравнений Рейнольдса, Экснера, Сен-Венана и т.д. Основной задачей в исследованиях таких течений является изучение волнообразования на донной поверхности жидкости. Мы рассмотрим задачу исследования поведения таких течений на основе уравнений Навье-Стокса с учетом гидравлического сопротивления и взвешенных частиц в потоке жидкости.

Применяемые математические модели отличаются по способам описания движения жидкости и донных наносов. Формирование волн на нижней поверхности потока было получено с использованием модели потенциального течения идеальной жидкости в рамках систем гидравлических уравнений или применением полуэмпирических моделей турбулентности. В потенциальной и гидравлической моделях неустойчивость донной поверхности определялась введением искусственного сдвига между расходом донных частиц и локальными характеристиками потока жидкости. В данной работе предлагается математическая модель течения несжимаемой вязкой жидкости со свободной поверхностью и песчаным дном, которая включает оба механизма неустойчивости и не содержит искусственного сдвига фаз.

Рассмотрим течения несжимаемой вязкой жидкости по наклонной плоскости под действием силы тяжести. Выберем декартовую систему координат X, Y, Z с осью X , направленной по течению. Ось Z ориентирована по направлению нормали к донной поверхности. Обозначим поверхность дна через $h_b(x, y, t)$. Угол наклона плоскости (X, Y) к горизонту обозначим через θ . Свободную поверхность зададим в виде $z = h(x, y, t)$.

Движение вязкой несжимаемой жидкости по наклонной плоскости под действием силы тяжести опишем уравнением Навье-Стокса

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + g \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \nu \left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \right) - g \cos \theta \end{cases} \quad (1)$$

Где u, v, w - компоненты вектора скорости, p - давление, ρ - плотность жидкости, g - ускорение свободного падения, ν - кинематическая вязкость жидкости, θ - угол наклона плоскости (X, Y) к горизонту.

Будем изучать длинные волны. В работе [2] показано, что для таких волн с очень большой точностью оказывается справедливым выражение для фазовой скорости $c = \sqrt{gh}$, где g - ускорение силы тяжести, h - глубина потока. Как видно, фазовая скорость не зависит от длины волны. Рассмотрим длинные волны, т.е. $\frac{\partial}{\partial z} \gg \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$.

В этом случае имеем

$$x \sim L, \quad y \sim L, \quad z \sim \varepsilon L, \quad \varepsilon \ll 1,$$

$$u \sim U, \quad v \sim U, \quad w \sim \varepsilon U, \quad p = \rho U^2.$$

Учитывая это, перепишем систему (1) в виде

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + g \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} \\ -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} - g \cos \theta = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Обозначим через h_s свободную поверхность жидкости, h_b донную поверхность, тогда глубина потока есть $h = h_s - h_b$. Из последнего уравнения найдем давление и используем граничные условия для давления:

$$p = A - \rho g \cos \theta \cdot z, \quad p_a = A - \rho g \cos \theta \cdot h_s \Rightarrow p = p_a + \rho g \cos \theta \cdot (h_s - z)$$

Подставляя последнее выражение в систему уравнений (2), получим

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -g \cos \theta \frac{\partial h_s}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + g \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -g \cos \theta \frac{\partial h_s}{\partial y} + \nu \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \end{cases} \quad (3)$$

Если учесть, что $h = h_s - h_b$, то полученная система уравнений примет вид

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -g \cos \theta \frac{\partial (h_b + h)}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + g \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -g \cos \theta \frac{\partial (h_b + h)}{\partial y} + \nu \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \end{cases} \quad (4)$$

Вместо вязкого сопротивления $\nu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$, $\nu \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}$ введем гидравлическое сопротивление

$-\lambda \frac{\partial |\vec{v}| \vec{v}}{2(h_s - h_b)}$. При этом уравнение Навье – Стокса называется уравнением гидравлики:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = -g \cos \theta \frac{\partial (h_b + h)}{\partial x} - \lambda \frac{u \sqrt{u^2 + v^2}}{2h} + g \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = -g \cos \theta \frac{\partial (h_b + h)}{\partial y} - \lambda \frac{u \sqrt{u^2 + v^2}}{2h} \end{cases} \quad (5)$$

Вместе с уравнением Навье-Стокса обычно рассматривают уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости:

$$\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} = 0. \quad (6)$$

Интегрируем уравнение неразрывности по глубине потока. Учитывая следующие граничные условия на верхней и нижней поверхности жидкости

$$\begin{aligned} \frac{\partial h_s}{\partial t} + u \frac{\partial h_s}{\partial x} + v \frac{\partial h_s}{\partial y} = w \quad z = h_s(x, y, t) \\ \frac{\partial h_b}{\partial t} + u \frac{\partial h_b}{\partial x} + v \frac{\partial h_b}{\partial y} = w \quad z = h_b(x, y, t) \end{aligned} \quad (7)$$

получим

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(uh)}{\partial x} + \frac{\partial(vh)}{\partial y} = 0 \quad (8)$$

Таким образом, получили систему уравнений (5), (8), описывающую движение несжимаемой вязкой жидкости по наклонной плоскости под действием силы тяжести. Эта система называется системой уравнений гидравлики:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -g \cos \theta \frac{\partial(h_b + h)}{\partial x} - \lambda \frac{u\sqrt{u^2 + v^2}}{2h} + g \sin \theta \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -g \cos \theta \frac{\partial(h_b + h)}{\partial y} - \lambda \frac{v\sqrt{u^2 + v^2}}{2h} \\ \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(uh)}{\partial x} + \frac{\partial(vh)}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

Имеем три уравнения с четырьмя неизвестными u, v, h, h_b . Введем безразмерные переменные

$$x = H_c \tilde{x}, \quad y = H_c \tilde{y}, \quad z = H_c \tilde{z}, \quad T = \frac{H_c}{U_c} \tilde{t},$$

$$u(x, y, t) = U_c \tilde{u}(x, y, t), \quad v(x, y, t) = U_c \tilde{v}(x, y, t)$$

$$h_b(x, y, t) = H_c \tilde{h}_b(x, y, t), \quad h_s(x, y, t) = H_c \tilde{h}_s(x, y, t)$$

где H_c - характеристическая длина, U_c - характеристическая скорость течения, H_b - уровень донной поверхности, H_s - уровень свободной поверхности, T - безразмерное время.

Предполагается, что компоненты скорости u и v – суть средние по глубине слоя значения их истинных величин. Для введенных величин система уравнений Навье-Стокса (иногда называют уравнением гидравлики) имеет вид (волны над переменными опускаем)

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\cos \theta}{Fr^2} \frac{\partial(h_b + h)}{\partial x} - \lambda \frac{u\sqrt{u^2 + v^2}}{2h} + \frac{\sin \theta}{Fr^2} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\cos \theta}{Fr^2} \frac{\partial(h_b + h)}{\partial y} - \lambda \frac{v\sqrt{u^2 + v^2}}{2h} \\ \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(uh)}{\partial x} + \frac{\partial(vh)}{\partial y} = 0 \end{cases} \quad (9)$$

где $Fr = \frac{U_c}{\sqrt{gH_c}}$ - число Фруда, λ - коэффициент сопротивления. Чтобы замкнуть

систему уравнений (9), необходимо добавить уравнение для определения h_b .

К этой системе уравнений добавим соотношение, которое описывает деформацию нижней поверхности $h_b(x, y, t)$ и которое выражает закон сохранения взвешенных и влекомых наносов [1,3,4,5]. Вывод этих уравнений основывается на двухслойной модели

движения наносов [3] Прежде чем дать эти уравнения, дадим краткое понятие о видах донных наносов.

Твердые частицы грунта, переносимые водными потоками, называются наносами и они делятся на влекомые и взвешенные. Влекомые наносы движутся непосредственно по дну, а взвешенные - вместе с потоком жидкости.

Закон сохранения влекомых наносов запишем согласно работе [3], где хорошо излагаются выводы и обоснование уравнений. Если перемещения влекомых наносов будем описывать вектором удельного объемного расхода частиц $\vec{q}$, уравнение сохранения будет иметь вид

$$(1 - p_b) \frac{\partial h_b}{\partial t} + \text{div} \vec{q} = -q_{bs}, \quad (10)$$

Величину $\vec{q}$ определяем по формуле Бегнольда.

$$\vec{q} = \frac{\lambda \rho Fr^2 \vec{v} (|\vec{v}| - v_n) |\vec{v}|}{2 \rho_s g \tan \alpha_b} \left(1 - 5.75 \sqrt{\frac{\lambda}{2}} \lg \frac{0.37h}{kd} - \frac{w_p}{|\vec{v}|} \right). \quad (11)$$

где p_b - пористость материала дна, $\vec{q}$ - вектор удельного объемного расхода (влекомых) наносов. В силу того, что влекомые наносы перемещаются в тонком слое у дна и быстро приводятся в движение, их расход достигает предельного значения на расстояниях порядка глубины потока. Кроме того за величину q_x мы принимаем компоненты вектора $\vec{q}$ по направлению X , дополнительно учитывая [5] в нем влияние локального дна на расход наносов $-\gamma \frac{\partial h_b}{\partial x}$.

Запишем закон сохранения массы (в приближении к мелкой воде) для взвешенных наносов, если величины $\vec{v}, h, s$ рассматривать как осредненные (по вероятности и времени) значения скорости, глубины и концентрации. Тогда

$$\frac{\partial}{\partial t} (sh) + \text{div}(sh\vec{v}) = q_{bs} + \text{div} \vec{Q} \quad (12)$$

где $\vec{Q}$ - диффузионный поток частиц в горизонтальной плоскости. Это уравнение называется (плановым) двумерным уравнением турбулентной диффузии. В работе [3] указываются возможности, что в первом приближении можно пренебречь диффузионным переносом, полагая $\vec{Q} = 0$.

Массообмен q_{bs} , между донными и взвешенными частицами определяется согласно [3] и имеет следующий безразмерный вид:

$$q_{bs} = 0.65 \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \sqrt{u^2 + v^2} \left(0.00144 \frac{Fr^2 (u^2 + v^2)}{\lambda \rho_p h} - \frac{Bs}{1 - e^{-B}} \right), \quad (13)$$

где $B = 1.8 \frac{w_p}{\lambda \sqrt{u^2 + v^2}}$ и $\rho_p = \frac{\rho_s}{\rho}$.

Для шарообразной формы гидравлическая крупность частиц, w_p т.е. скорость их осаждения в покоящейся жидкости определяется по формуле $w_p = \frac{gd^2}{18\nu} \left(\frac{\rho}{\rho_s} - 1 \right)$,

где d -средний диаметр частиц; ρ_s -плотность частицы наносов; ρ -плотность воды, ν -кинематическая вязкость воды.

Таким образом, имеем систему уравнений вместе с определяющими соотношениями (11) и (13) относительно неизвестных u, v, h, h_b, s

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\cos \theta}{Fr^2} \frac{\partial(h_b + h)}{\partial x} - \lambda \frac{u\sqrt{u^2 + v^2}}{2h} + \frac{\sin \theta}{Fr^2} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{\cos \theta}{Fr^2} \frac{\partial(h_b + h)}{\partial y} - \lambda \frac{v\sqrt{u^2 + v^2}}{2h} \\ \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(uh)}{\partial x} + \frac{\partial(vh)}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial}{\partial t}(sh) + \frac{\partial(suh)}{\partial x} + \frac{\partial(svh)}{\partial y} = q_{bs} \\ (1 - p_b) \frac{\partial h_b}{\partial t} + \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} = -q_{bs} \end{array} \right. \quad (14)$$

Здесь q_x, q_y - компоненты вектора потока $\vec{q}$ соответственно по направлениям X и Y:

REFERENCES

1. Арипов М.М., Сеттиев Ш.Р. Моделирование процессов описываемых одной системой типа Навье-Стокса // Журнал «Вестник НУУз», -Ташкент, 2009, -№1. - С. 13-16.
2. Шуляк Б.А. Физика волн на поверхности сыпучей среды и жидкости. –М.: Наука, 1971. - 400с.
3. Беликов В.В. Численное моделирование течений со свободной поверхностью и деформируемым дном: Дис. канд.физ. - мат. наук.– Москва: мех-мат, МГУ, 1986. – 126 с.
4. Гришанин К.В. Динамика русловых потоков.- Л.: Гидрометеиздат.1979. -312с.
5. Engelund F. Instability of erodible beds // Journal of Fluid Mechanics.1970. V.42.N2. P.225-244.